

SEO-DWARF: Semantic Earth Observation Data Web Alert and Retrieval Framework

¹Marco Polignano, ¹Marco de Gemmis, ¹Giovanni Semeraro, ²Vasilis Kopsacheilis, ²Michail Vaitis, ³Jenny Malig, ³Dominik Grether, ⁴Ilias Ioannou, ⁴Anastasia Sarelli, ⁵Vito De Pasquale, ⁵Sergio Samarelli, ⁶Pol Kolokoussis, ⁶Kleanthis Karamvasis, ⁷Milto Miltiadou, ⁷Christiana Papoutsas, ⁸Olivier Regniers, ⁸Virginie Lafon, ⁹Konstantinos Topouzelis and ¹⁰Bogdan Despotov

¹Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

²Dept of Geography University of Aegean, Grecia

³TWT GmbH Science and Innovation, Stoccarda, Germania;

⁴Planetek Hellas, Atene, Grecia;

⁵Planetek Italia, Via Massaua 12, I-70132 Bari, Italia;

⁶Laboratory of RemoTe Sensing, National Technical University of Athens; Grecia

⁷Civil Engineering and Geomatics, Cyprus University of Technology, Limassol, Cipro

⁸i-Sea, Bordeaux, France

⁹Dept of Marine Sciences University of Aegean, Mitilini, Grecia

¹⁰Cloud Sigma, Sofia ,Bulgaria

marco.polignano@uniba.it; marco.degemmis@uniba.it; giovanni.semeraro@uniba.it;

vkopsachilis@geo.aegean.gr; mvaitis@geo.aegean.gr; jenny.malig@tw-t-gmbh.de;

dominik.grether@tw-t-gmbh.de; ioannou@planetek.gr; sarelli@planetek.gr; depasquale@planetek.it;

samarelli@planetek.it; pol@survey.ntua.gr; karamvasis_k@hotmail.com; milto.miltiadou@cut.ac.cy;

christiana.papoutsas@cut.ac.cy; olivier.regniers@i-sea.fr; virginie.lafon@i-sea.fr; topouzelis@marine.aegean.gr;

bogdan.despotov@cloudsigma.com

Abstract

SEO-DWARF (Semantic Earth Observation Data Web Alert and Retrieval Framework) è un progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea. Le immagini satellitari, che provengono da satelliti come Sentinel-1, 2 e 3, o ENVISAT, sono distribuite con pochi metadati, non correlati, che non descrivono i fenomeni e gli oggetti inclusi nell'immagine. Il progetto SEO-DWARF vuole sviluppare approcci innovativi per elaborare immagini di telerilevamento e annotarle con informazioni relative ad oggetti e fenomeni di interesse, come lo sversamento di petrolio in mare. Queste informazioni possono essere modellate come annotazioni strutturate attraverso ontologie, di supporto ad algoritmi per eseguire il recupero e il filtraggio delle informazioni. Il framework sviluppato dal progetto sarà in grado di rispondere a domande in linguaggio naturale come: "Mostrami le immagini del Mar Mediterraneo che includono una fioritura algale". La possibilità di recuperare una serie specifica di immagini da una query espressa da un utente finale può aumentare l'interoperabilità e la diffusione di applica-

zioni in grado di utilizzare in modo efficiente dati ed immagini satellitari. In questo lavoro, presentiamo una breve panoramica del progetto, con un focus particolare sulla componente di ritrovamento.

1 Introduzione

Sono state proposte diverse tecniche per controllare e prevedere lo sviluppo di fenomeni naturali, come l'elaborazione di immagini satellitari o l'uso di modelli di simulazione matematica. L'integrazione di queste tecniche all'interno dei GIS (sistemi informativi geografici) consente di produrre mappe della temperatura del mare, della distribuzione spaziale delle specie marine e mappe tematiche del ciclo stagionale di microrganismi (in base a temperatura, luce solare, correnti e presenza di specie inquinanti). In particolare, il *Copernicus Marine Service* migliora i servizi di routing delle navi o le operazioni di ricerca e soccorso, contribuendo così alla sicurezza marittima. L'analisi di dati su correnti, venti e ghiacci marittimi contribuisce alla protezione e alla gestione sostenibile delle risorse marine viventi, in particolare per l'acquacoltura. Il crescente interesse verso approcci intelligenti per il recupero di tali informazioni ha motivato lo sviluppo di strategie basate su approcci "semantici". La sfida cruciale è quella di connettere le informazioni quanti-

tative delle immagini EO (immagini satellitari di Earth Observation) con quelle qualitative espresse nelle query utente, estraendo queste connessioni da archivi di grandi dimensioni. La problematica più critica è quella di recuperare le immagini EO comprendendo automaticamente il bisogno informativo complesso dell'utente dall'analisi di domande espresse in linguaggio naturale. L'obiettivo principale di SEO-DWARF è affrontare questa problematica, su una serie definita di fenomeni marini descritti attraverso un'opportuna ontologia. Il sistema risultante dal progetto utilizzerà dati da Sentinel 1,2,3, ENVISAT e sarà in grado di rispondere a query come "Calcola il tasso di aumento della clorofilla nell'area NATURA", supportando gli utenti nel recupero di immagini EO appropriate per le loro esigenze specifiche.

2 Annotazione semantica di immagini

La formalizzazione delle informazioni per adottare un approccio semantico all'*image retrieval* richiede un modulo in grado di mappare concetti semantici e metadati di immagine. Alcuni delle più comuni strategie automatiche di annotazione di immagini sono descritte in [Rajam e Valli, 2015]. Un approccio comune utilizza reti neurali, alberi decisionali e *support vector machines* (SVM) per identificare automaticamente le *features* rilevanti partendo da un insieme di *features* di basso livello annotate, che descrivono l'immagine. Le annotazioni sono effettuate manualmente per avere certezza l'algoritmo possa apprendere in modo corretto da dati non rumorosi. Lo svantaggio è nella solita necessità di una quantità significativa di dati di addestramento per ottenere un ragionevole livello di precisione per l'annotazione di nuovi dati. Tutte le strategie di annotazione delle immagini richiedono un vocabolario condiviso e autosufficiente per descrivere gli elementi del dominio concetti appropriati. Un approccio popolare si basa sull'uso delle ontologie come vocabolari strutturati di termini. Questa soluzione può rappresentare il dominio specifico utilizzando il senso comune di ogni elemento. Anche nel progetto SEO-DWARF, si è deciso di utilizzare un'ontologia per l'annotazione di alto livello delle immagini. In particolare, si è progettata un'ontologia per la descrizione dei fenomeni di interesse del progetto, estendendo l'ontologia SWEET della NASA [Raskin e Pan, 2005]. Le ontologie sono utilizzate in molte applicazioni e molto spesso vengono presentate come una componente importante del Web semantico. Esse, quindi, sono utili per il compito di recupero perché su di esse è possibile utilizzare un "linguaggio logico" che consente attività di ragionamento e di interrogazione sulle annotazioni.

3 Image Retrieval

Il modulo di recupero delle immagini EO è il *core* del progetto SEO-DWARF, poiché funge da gateway tra le esigenze degli utenti e i servizi offerti dal sistema. Lo scopo di questo modulo è quello di tradurre *automaticamente* la query in linguaggio naturale dell'utente in una query strutturata

in SPARQL. Gli input del modulo sono quindi domande espresse in linguaggio naturale e talvolta formalizzate in parole chiave ottenute dall'interazione dell'utente con un modulo guidato (caselle combinate, raccolta dati, cursori, ecc.). Le parole chiave presenti nelle richieste dell'utente vengono utilizzate da algoritmi di Natural Language Processing (in particolare *Entity Linking*) per identificare i concetti nell'ontologia necessari per rispondere alla query. Le keyword sono utilizzate per navigare nel grafico ontologico e per determinare le classi specifiche di oggetti da estrarre dalla knowledge base (ad esempio, immagini in cui è presente il concetto "sversamento di petrolio"). Quando le classi vengono identificate, si recuperano tutte le istanze che corrispondono alla richiesta fatta. Questo passaggio richiede una completa formalizzazione di tutti gli elementi osservabili nelle immagini EO in un modello semantico computazionale. Il modello deve essere facile da espandere, definire e navigare. Queste proprietà sono tutte disponibili in una rappresentazione ontologica classica. In sintesi, la query in linguaggio naturale è tradotta in una query SPARQL per recuperare dall'ontologia tutte le istanze corrispondenti ad immagini che soddisfino i requisiti estratti dalla query stessa.

4 Conclusioni

La grossa mole di dati semi-strutturati disponibile al giorno d'oggi sta spingendo l'uso dei sistemi di ritrovamento delle informazioni in nuovi domini come quello del recupero delle immagini di osservazione della Terra. Un'immagine EO è un oggetto complesso che include informazioni grafiche e metadati semi-strutturati, ma non include la descrizione di fenomeni e oggetti "semantici" osservabili da un essere umano nell'immagine. L'annotazione semantica delle immagini supera questa lacuna. Gli approcci automatici possono annotare le immagini con un insieme strutturato di concetti e proprietà che sono definiti in un'ontologia di riferimenti. Questo approccio è stato adottato per la progettazione di un sistema intelligente per il recupero di immagini satellitari nell'ambito del progetto SEO-DWARF, finanziato dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea. L'ontologia progettata ha esteso l'ontologia geografica di alto livello SWEET, già definita dalla NASA, per includere specifici fenomeni marini necessari per il progetto.

5 Acknowledgment

This research has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement N. 691071.

Riferimenti bibliografici

- [Rajam e Valli, 2015] Rajam, F., & Valli, S. A survey on content based image retrieval. *Life Science Journal*, 10(2), pp. 2475-2487, (2013).
- [Raskin e Pan, 2005] Raskin, R. G., & Pan, M. J. Knowledge representation in the semantic web for Earth and environmental terminology (SWEET). *Computers & geosciences*, 31(9), pp. 1119-1125, (2005).